

Raccolta dei dati in Excel

Clinical Trials Center

17 maggio 2024

Indice

1	Alcune indicazioni preliminari	2
2	Pianificazione della raccolta dati	2
2.1	Variabili da raccogliere e tipi da impiegare	2
2.2	Struttura del dataset	3
3	Creazione del file per la raccolta dati	5
4	Test del file per la raccolta dati	5
5	Raccolta dati	5
6	Invio del dataset per l'analisi	5

1 Alcune indicazioni preliminari

Premettendo che non costituisce sicuramente lo strumento migliore per la raccolta di dati¹ clinici, rimane il fatto che Excel sia spesso utilizzato, soprattutto in ambito retrospettivo e nel contesto di studi piccoli. Pertanto, di seguito, alcune indicazioni di minima atte a garantire qualità lungo tutto il processo:

- qualora i dati dello studio provengano in tutto o in parte da archivi informatici già presenti, ci si può limitare a seguire le sezioni 2 e 6 (su pianificazione della raccolta ed invio dei dati);
- qualora viceversa lo studio richieda una raccolta dati da zero, si consiglia caldamente di leggere e applicare tutto quanto segue.

Qualora l'analisi statistica venga svolta dal CTC le procedure descritte sono mandatorie, rimanendo a disposizione per supporto/implementazione.

Senza pretesa di completezza (per la quale esistono manuali), questo documento è stato scritto con lo scopo di massimizzare il rapporto utilità/pagine da leggere; commenti, suggerimenti e dubbi, tutti ben accetti, possono essere indirizzati all'autore.

2 Pianificazione della raccolta dati

Occorre innanzitutto pianificare le informazioni da raccogliere (prima della sottoposizione dello studio al Comitato Etico) compilando un template come quello riportato in tabella 1 (e allegato: file `esempio_struttura_dataset.xlsx`).

Una volta completata la predisposizione del file il CTC rimane a disposizione per un *controllo* dello stesso (prima della sottomissione al Comitato Etico).

2.1 Variabili da raccogliere e tipi da impiegare

Alcune indicazioni:

- utilizzando le denominazioni di Excel, i *tipi di variabili che vanno utilizzati* sono: Numero intero (es età in anni compiuti), Decimale (es altezza in metri), Data/Ora (es della chirurgia), Elenco (variabili categoriche con o senza ordinamento, es Sì/No, Lic. elementare/Lic. media/Lic. superiore/Laurea);
- ai fini dell'analisi vanno evitate *colonne testuali a libero inserimento*: queste vanno ricondotte a Elenchi (variabili categoriche) individuandone le relative modalità;
- eventuali *item a scelta multipla* vanno ricondotti a molteplici Sì/No, uno per ciascuna scelta possibile;

¹Tra le criticità vanno sicuramente annoverate: possibilità che il file si corrompa, difficoltà ad effettuare check di inserimento un minimo elaborati, assenza di autenticazione degli utenti, assenza di backup (che deve essere gestito autonomamente dall'utente).

- non è necessario, salvo casi particolari raccogliere *variabili derivate* (es BMI, gruppi determinati da cutoff etc): è sufficiente e meglio, da un punto di vista di riproducibilità, fornire le variabili da cui derivarle (es peso e altezza, score quantitativi) e fornire in sede di analisi le regole di calcolo/determinazione delle variabili derivate (laddove non banali, es scoring questionari);
- i *colori/evidenziazione* delle celle (cosiccome i commenti) non sono importati/letti dai programmi di statistica; pertanto, invece di raccogliere l'informazione in questo modo aggiungere le opportune variabili/informazioni (ad esempio: invece di evidenziare pazienti appartenenti a gruppi differenti con colori diversi introdurre una variabile che specifichi il gruppo).

2.2 Struttura del dataset

Alcune indicazioni:

1. il dataset deve avere una variabile iniziale con l'*id paziente* (es un progressivo numerico), che permetta di riferirsi in maniera anonima al caso. Al fine dei check precedenti l'analisi statistica, lo sperimentatore deve essere in grado di risalire al caso una volta fornitogli l'id;
2. il *dataset* deve essere il più possibile *anonimizzato*: non servono e vanno evitati nomi, cognomi, iniziali, numeri di telefono, email, codici fiscali etc. Salvo necessità particolari, alla data di nascita è preferibile l'età del paziente (in un dato momento comune di interesse, ad esempio alla diagnosi);
3. il dataset deve avere nomi di variabile (prima riga) facilmente importabili dalla maggior parte dei programmi di statistica:
 - deve iniziare con una lettera, non con un numero;
 - non includere spazi (usare “_”: es “id_paziente” invece di “id paziente”);
 - essere al massimo di 32 caratteri.
4. nel caso di molteplici rilevazioni di alcune variabili entro paziente e/o nel tempo (e ciascun paziente può averne un numero differente²) sono opportune *più tabelle di dati* e quindi più fogli. Ciascun foglio deve presentare un id paziente nella prima colonna (es id_pz) per poter esser collegabile e un id specifico della misurazione entro paziente (es lesione, tempo). Si forniscono due esempi:
 - (a) nel primo caso, tabella 2, ad ogni paziente sono associate più lesioni (e il numero di lesioni può essere variabile a seconda del paziente);
 - (b) nel secondo caso, tabella 3, ad ogni paziente sono associati gli item dei questionari misurati lungo il follow-up.

²es in ragione alla gravità della situazione o della perdita al follow up

Variabile	Descrizione (unità misura)	Tipo	Modalità
id_pz	Identificativo paziente	Intero	
sex	Sesso	Elenco	Maschio, Femmina
age	Età alla diagnosi (anni compiuti)	Intero	
peso	Peso (kg)	Decimale	
altezza	Altezza (m)	Decimale	
diabete	Paziente diabetico	Elenco	No, Sì
data_arr	Data arruolamento	Data	

Tabella 1: Struttura: tabella pazienti

Variabile	Descrizione (unità misura)	Tipo	Modalità
id_pz	Identificativo paziente	Intero	
id_les	Identificativo lesione	Intero	
diam_radio	Diametro (mm) alla radiografia	Decimale	
diam_eco	Diametro (mm) all'ecografia	Decimale	
diam_tac	Diametro (mm) alla TAC	Decimale	

Tabella 2: Struttura: tabella lesioni

Variabile	Descrizione (unità misura)	Tipo	Modalità
id_pz	Identificativo paziente	Intero	
time	Tempo	Elenco	T0, T1, T2
sf12_1	SF12: item 1 (salute)	Elenco	Eccellente, Molto buona, Buona, Passabile, Scadente
sf12_2	SF12: item 2 (salute limita att. fisica)	Elenco	Sì parecchio, Sì parzialmente, No per nulla

Tabella 3: Struttura: tabella valutazioni

3 Creazione del file per la raccolta dati

Una volta pianificata la struttura, qualora la raccolta dati parta da zero (non derivando in tutto o in parte da altri applicativi aziendali), occorre creare il file che verrà utilizzato per la stessa.

Caratteristiche auspicabili sono: il fatto che suggerisca come/cosa compilare in ciascuna colonna, che effettui check sull'inserimento effettuato, implementi tendine/menù a scelta (es Sì/No, Maschio/Femmina), etc.

La realizzazione a mano di uno strumento del genere è abbastanza laboriosa, prona ad errori e necessità di competenze medie di Excel; per facilitare ciò si mette a disposizione uno strumento web-based (`webx1crf`) che, fornita una descrizione del dataset desiderato, si preoccupa di generare il file definitivo da impiegare nella raccolta dati.

Si rimanda al sito dell'app (<https://share.streamlit.io/lbraglia/webx1crf/main>) e alla sua documentazione/esempi di impiego, rimanendo a disposizione per supporto.

4 Test del file per la raccolta dati

Una volta completata la predisposizione del file con cui si effettuerà la raccolta dati, *crearne una copia a fini di test*. Testare il file mediante l'inserimento di qualche caso; si ritornerà alle sezioni 2 e/o 3 qualora siano necessarie rettifiche/integrazioni.

5 Raccolta dati

Una volta che il file ha passato la fase di test si potrà procedere alla raccolta dati. Qualora lo studio sia:

- *monocentrico*: si può procedere alla raccolta effettiva mediante il file predisposto (o ancor meglio una sua copia);
- *multicentrico*: si invierà la copia bianca a ciascun centro. Una volta completata la rilevazione, sarà cura di chi effettua l'analisi ottenere il dataset complessivo a partire da quelli dei singoli centri.

Si rammenta tuttavia che *per studi multicentrici supportati dal CTC, lo strumento deputato per la raccolta dati è esclusivamente REDCap* (oppure Smarty).

6 Invio del dataset per l'analisi

In seguito alla raccolta dati e dopo un *attento check/consolidamento del dataset* assieme ai co-investigatori, rinominare il file aggiungendo la data odierna (es `acronimoprogetto_data.xlsx` nel caso di monocentrico, `acronimoprogetto_centro_data.xlsx` nel caso di multicentrico) ed inviarlo a chi si occuperà dell'analisi.

Infine, in sede di analisi:

- eventuali/desiderati *check* di coerenza da verificare sul dataset andranno comunicati/specificati; sulla base degli stessi verranno impostate opportune *query* e ed eventuali violazioni verranno comunicate, sempre anonimamente (facendo riferimento all'id paziente);
- qualora sia necessario apportare eventuali modifiche (es in seguito alle *query*), farlo prestando attenzione a non modificare la struttura del dataset (numero colonne, ordinamento delle stesse, nomi delle variabili); dopodiché aggiornare la data nel nome del file e re-inoltrarlo con le medesime modalità.